

TECHNICAL SCIENCES

РОЗРОБКА МАШИНИ ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПІДХОДУ

Проскурка Є.С.

Національний університет харчових технологій, старший викладач

DEVELOPMENTING THE MACHINE OF THE LOGICAL CONCLUSION FOR THE DECISION-MAKING SUPPORT SYSTEM OF PRECEDENTS APPROACH

Proskurka Y.

National University of Food Technologies, Senior Lecturer

Анотація

В статті розглядається розробка машини логічного виводу для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного підходу технологічного комплексу 2-ї сатурації цукрового заводу. Машина логічного виводу розробляється на мові програмування експертних систем CLIPS, використовуючи знання предметної області, що описуються за допомогою розробленої онтології в програмному середовищі Protégé.

Abstract

The article discusses the development of the machine of the logical conclusion for the decision-making support system of precedents approach for the technological complex of the 2nd saturation of the sugar factory. The machine of the logical conclusion is developed in the CLIPS expert systems programming language, using domain knowledge described using the developed ontology in the Protégé software environment.

Ключові слова: машина логічного виводу, онтологія, CLIPS, Protégé, 2-га сатурація, цукровий завод.

Keywords: machine of the logical conclusion, ontology, CLIPS, Protégé, 2nd saturation, sugar plant.

Постановка проблеми. Система підтримки та прийняття рішень (СППР) прецедентного підходу (рис. 1) в своєму складі повинна мати машину логічного виводу для реалізації керування технологіч-

ним комплексом (ТК) 2-ї сатурації цукрового заводу по прецедентам, що були знайдені за допомогою топологічного аналізу в часових технологічних змінних [1, с. 147-152].

ПЛК - програмований логічний контролер

ТК - технологічний комплекс

Рис. 1. Структура СППР прецедентного підходу.

Машина логічного виводу буде розроблятися на основі експертної системи та при роботі буде спиратися на знання, що знаходяться в базі знань ТК 2-ї сатурації.

Матеріали і методи. База знань ТК 2-ї сатурації побудована на основі онтології, що була створена в програмному середовищі Protégé [2, с. 171]. Використовуючи плагін OntoViz розроблена онто-

логія у вигляді графа представлена на рис. 2. Онтологія складається з класів в яких описуються стани проходження технологічного процесу, діапазони технологічних змінних при даних станах та тренди

часових рядів технологічних змінних, з яких в подальшому формуються прецеденти та заносяться в базу прецедентів.

Рис. 2. Онтологія бази знань ТК 2-ї сатурації.

Використовуючи плагін CLIPS в програмному середовищі Protégé можливо перевести створену онтологію на мову програмування експертних систем CLIPS.

Опис класів *Low-Saturation* та *Low-Saturation-Trends* онтології на мові програмування експертних систем CLIPS представлено на рис. 3.

Клас *Low-Saturation* має слоти *Temperature*, *Flow*, *Quality-Gas*, *Pressure* та *pH* типу *FLOAT* в які занесені обмеження у вигляді можливих діапазонів

технологічних змінних під час проходження технологічного процесу 2-ї сатурації, коли сік на виході з сатуратора знаходиться в стані – недосатурований (збільшене значення pH соку).

Клас *Low-Saturation-Trends* має слоти *pH-trend*, *F-trend*, *P-trend* та *T-trend* типу *INTEGER* в які заносяться коди трендів, що були отримані під час топологічного аналізу часових рядів технологічних змінних технологічного процесу 2-ї сатурації.

```

(defclass Low-Saturation
  (is-a Process)
  (role concrete)
  (multislot Temperature
    (type FLOAT)
    (default 80.0 89.9))
  (multislot Flow
    (type FLOAT)
    (default 150.1 200.0))
  (multislot Quality-Gas
    (type FLOAT)
    (default 20.0 29.9))
  (multislot Pressure
    (type FLOAT)
    (default 40.0 44.9))
  (multislot pH
    (type FLOAT)
    (default 9.91 11.0)))
(defclass Low-Saturation-Trends
  (is-a Low-Saturation)
  (role concrete)
  (multislot pH-trend
    (type INTEGER))
  (multislot F-trend
    (type INTEGER))
  (multislot P-trend
    (type INTEGER))
  (multislot T-trend
    (type INTEGER)))

```

Рис. 3. Класи онтології описані на мові програмування CLIPS.

```

(defrule pH-941-rule
  (F-trend 714)
  (T-trend 714)
  (pH-trend 741)
  (Temperature ?t2&:(>= ?t2 90.0))
  (Flow ?flo&:(>= ?flo 115.0))
  (pH ?ph&:(<= ?ph 9.8))
  =>
  (printout t "Змінити завдання: Температура: 90°C; Витрата соку: 120 м3/год" crlf))

```

Рис. 4. Продукційне правило для машини логічного виводу.

Використовуючи опис створеної онтології на мові програмування експертних систем CLIPS створюються продукційні правила (рис. 4) типу «ЯКЩО ... ТОДИ ...», по яким в подальшому буде функціонувати машина логічного виводу системи підтримки та прийняття рішень прецедентного підходу.

В лівій частині правила «ЯКЩО ...» описується подія, що склалася в технологічному комплексі 2-ї сатурації цукрового заводу. В описі зазначається можливі тренди технологічних змінних та діапазони значень в якій знаходяться технологічні змінні.

В правій частині «ТОДИ ...» вказується рекомендації оператору технологічного комплексу, які керуючі дії необхідно виконати для забезпечення оптимального керування технологічним комплексом при виникненні даної події.

Висновки. Розробка машини логічного виводу, що створюється на основі експертної системи, для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного підходу дасть змогу надавати опера-

тору поради для оптимального керування технологічним комплексом 2-ї сатурації цукрового заводу, при виникненні різних подій під час керування технологічним комплексом, використовуючи прецеденти, які були знайдені в часових рядах технологічних змінних за допомогою проведеного топологічного аналізу.

Список літератури

1. Проскурка Є.С. Дворівневе кодування часових рядів з використанням топологічних кодів для пошуку прецедентів// Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. – вип. 3. – 2025. – С. 147-152. – DOI: 10.32782/tnv-tech.2025.3.16.

2. Проскурка Є.С. Онтологія предметної області технологічного комплексу 2-ї сатурації для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного підходу // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2025 рік. – К: НУХТ, 2025, С. 171.